

811.112.2:82.21

*Ж. Є. Потапова***ЗОБРАЖЕННЯ КОНФЛІКТУ ПОКОЛІНЬ У ДРАМІ
ВАЛЬТЕРА ХАЗЕНКЛЕВЕРА «DER SOHN»**

Стаття присвячена розгляду зображення конфлікту поколінь у драмі Вальтера Хазенклевера «Der Sohn». Драма написана 1914 року, коли тема протистояння поколінь була особливо актуальною. Молодим людям покоління батьків було втіленням застарілої системи цінностей. Незадоволеність молоді вимагала пошуку виходу, вона шукала новий світ, який не мав би нічого спільного зі світом своїх батьків, протест нерідко виражався крайніми заходами. Для зображення такої ситуації найбільш підходящим виявився літературний напрямок експресіонізм, що виник як хвороблива реакція на потворність цивілізації початку ХХ століття. Протистояння поколінь у драмі представлено парою Батько – Син. Стрижнем твору є постать Сина, його внутрішній стан, процес дозрівання та трансформації, що призвів до трагічного кінця. За сімейною драмою чітко вимальовується соціальний конфлікт.

Ключові слова: Вальтер Хазенклевер, «Der Sohn» (Син), зображення конфлікту поколінь у художньому творі.

Potapova Zhanna. The depiction of generation gap in Walter Hasenklewer's drama "Der Sohn".

The article is devoted to the consideration of the depiction of the conflict of generations in Walter Hasenklewer's drama "Der Sohn". The drama was written in 1914, when the topic of confrontation between generations was especially hot. Young people saw their parents' generation as the embodiment of an outdated value system. Young people's dissatisfaction demanded a way out, they were looking for a new world that should have nothing in common with the world of their fathers, protest was often expressed by the most extreme measures. To depict such a situation, the most suitable literary style was expressionism, which emerged as a painful reaction to the ugliness of civilization in the early twentieth century. The confrontation of generations in the drama is represented by the pair Father - Son. The core of the work is the figure of the Son, his inner state, the process of maturation and transformation that led to the tragic end. Behind the family drama a social conflict clearly emerges.

Key words: Walter Hasenklewer, "Der Sohn" (The son), Depiction of generation gap in a work of fiction.

У рамках теми «Умови формування духовно-моральних цінностей німецької молоді на рубежі 19–20 століть» [1] можна розглянути драму Вальтера Хазенклевера «Der Sohn» («Син»). Як і автори «шкільних романів», Хазенклевер використовує у своєму творі власний життєвий досвід шкільного періоду, який проходив за тиранічної суворості батька. Написана в 1914 драма «Der Sohn» є однією з найяскравіших драм експресіонізму і відображає всі особливості, характерні для цього жанру.

Експресіонізм виник як хвороблива реакція на потворність цивілізації початку ХХ століття. Центральний мотив експресіонізму – конфлікт між батьками та синами. Психологізм драматургів попереднього покоління, зазвичай, заперечується. Замість індивідуальностей у п'єсах експресіоністів діють узагальнені фігури-символи. Головний герой найчастіше відчуває духовне прозріння і постає проти постаті батька [2]. Ось за таким сценарієм і розвиваються події у драмі Хазенклевера «Der Sohn». Змістовна сторона драми побудована в основному на порівнянні та антитезі. Більшість дійових осіб не має власних назв: Батько, Син, Друг, Репетитор, Комісар, Гувернантка. Протистояння поколінь представлено парою Батько – Син. Стрижнем твору є постать Сина, його внутрішній стан, процес дозрівання та трансформації, що призвів до трагічного кінця.

З Сином ми знайомимося на самому початку твору, де молода людина повідомляє своєму Репетитору (Hauslehrer), що провалив випускний іспит. Це він зробив усвідомлено, висловивши таким чином свій протест проти позбавлення самостійності та свободи у домі батька. Із зовнішнього боку начебто все було благополучно. У сина своя кімната для занять, у кімнаті – помірна елегантність престижного бюргерського будинку (*die mäßige Eleganz eines angesehenen Bürgerhauses*): меблі з деревини дуба, книжкові шафи, робочий стіл, географічна карта. До його послуг постійний репетитор (домашній учитель) та гувернантка. Але він не відчуває задоволення, тепла та радості. Матері в нього немає, вона померла під час пологів. Юнакові вже 20 років, за законами на той час він неповнолітній і не може приймати власних рішень, оскільки повністю залежить від волі батька, який його не розуміє і не намагається зрозуміти. Гувернантці доручено

щодня письмово доповідати про все, що відбувається в домі. Син ізольований від життя поза домом і страждає від цього. Йому не дають ходити до театру, читати класичну літературу. Він хоче звільнитися від опіки батька. Йому зовсім не цікаві математичні формули, він міг би блискуче впоратись з екзаменаційним завданням, якби не втік в останній момент. У свої роки він міг би служити в театрі або в Йоганнісбурзі будувати віадуки (Ich [...] könnte am Theater sein oder in Johannisburg Viadukte bauen). На питання домашнього вчителя, що він збирається робити, Син відповідає, що, можливо, проговорить монолог. Йому треба висловитись самому собі. З раннього дитинства він навчився радити самотності і навіть сьогодні може вийти в сад, диригувати симфонією перед будь-якими деревами і бути самому собі тенором. «Хто мені допоможе, коли мені сумно?, – запитує Син. – Думаєте, я можу заснути, коли треба спати? Ви думаєте, я не знаю, як це боляче, не мати права вийти з дому в неділю, коли будь-яка служниця йде на танці? Мій батько ніколи не потерпить, що хтось у світі є моїм другом. [...]. І чому він не говорить зі мною про Бога? Чому він не говорить про жінок? [...]. І чому ця зарозумілість до всього, що визнано світом і є чудовим? Думаєте, цього достатньо, якщо він іноді увечері на небі показує Велику Ведмедицю?» [3; 9–10] (переклад тут і далі мій, Ж.П.).

У своєму монолозі Син розмірковує про своє життя, про те, що пройшло повз нього. «Дарма я стукаю в бронзові ворота, які відокремлюють мою в'язницю від саду». Він дістає з кишені шовковий шнур і прикріплює його біля вікна. Але продовжуючи міркувати, він раптом починає відчувати невідомий вогонь, що змусив його тремтіти, і що серце повертається до незвіданого: «Я не хочу вмирати у двадцять років. Я мушу жити. Я маю це пізнати [...]. Я буду жити!». Він рве шнур на шматки і викидає їх із вікна.

До нього приходять друг. З їхнього спілкування з'ясовується, що вони стоять на різних позиціях. Син залишився жити, хоче все пізнати і жити повним життям, і якщо Бог буде милостивий, коли-небудь він пізнає і любов, і біль. Друг, який на два роки старший, усім, що його приваблювало, вже насолодився (Alles, was mich reizte, das hab ich genossen) і застерігає: «Ти п'яний існуванням, але не знаєш його отрути.

Я вражений, побачивши, як ти змінився. Сьогодні, коли ти починаєш жити, починається твоє вмирання». Син визнає свою недосвідченість і безпорадність, але має намір круто змінювати своє життя і просить Друга, який уже має якийсь досвід, спрямовувати його. У своєму другому монолозі він вигукує: «Дай мені, о час, глибоке блаженство: що я в найжахливішому горінні в цьому світі дізнаюся, хто я».

До появи на сцені Батька ми вже дещо знаємо про нього з трьох джерел. По-перше, від Сина з його спілкування з Репетитором та Гувернанткою. Син почувачється нелюбимим, замкненим у клітці, часто побитим. По-друге, від Репетитора. На жорстке висловлювання Сина про Батька Репетитор каже, що всі ми в цьому світі помиляємось, не можна бути таким жорстоким і якби Син побачив би бездомну тварину, знав би, як почувачються голодні дівчата, яке життя у каліки, тоді він був би вдячний за те, що має батька. «З кожним із нас поводяться несправедливо, і кожен робить несправедливо. Хто кине перший камінь! Я був бідним собакою, і батько працював для мене. Я бачив, як він помер. І я плакав. Хто це зазнав, той уже не судить». По-третє, від Гувернантки: «Ваш батько допомагав багатьом нужденним. Ми маємо бути йому вдячні! Часто, коли в будинку лунав нічний дзвінок, Ваш батько вставав, приносив вино з льоху і кидався до вмираючого хворого [...]. Він зробив більше добра, ніж ми». Син погоджується і тому хоче говорити з Отцем, який має його почути. Якщо він лікар і допомагає тисячам інших, він не може залишити свого власного сина у розпачі. До зустрічі з Отцем Син постає вже в новій якості: «Я більше не той зневажений. Я стаю людиною! (Ich bin nicht mehr der Verachtete. Ich werde Mensch!) [2, 30].

З появою батька син йде йому назустріч і вітається, але батько не простягає руки і чекає, що скаже син. Син повідомляє, що не склав іспит і висловлює побоювання, що батько його не зрозуміє. Батько звинувачує сина в ліношах, дорікає йому за те, що він читає будь-яку нісенітницю, при цьому підходить до книжкової шафи і недбало перекидає книги, серед авторів яких Генріх фон Кляйст, називає сина ледарем, обіцяє прибрати всі книги і картини і розібратися з друзями. Батько каже, що далі так не піде, він не шкодував грошей на те, щоб допомогти синові просуватися вперед, але син став його ганьбою,

і якщо він не розуміє добра, то тепер відчує батьківську суворість. Молода людина інакше уявляла собі зустріч з батьком і просить сприймати його серйозно і вислухати до кінця. Він добре пам'ятає той час, коли батько з батоном змушував його вчити грецьку граматику, коли все тіло було в рубцях і навіть вчителі співчували і не карали його більше, він відчув всю ганьбу та горе. А тепер у нього відбирають його книги та друзів, забороняють ходити до театру, до людей, до міста, у нього відбирають останнє, що лишилося. На це батько відповідає: Хто не працює, той не їсть. Радій, що я досі не вигнав тебе з дому», а після репліки сина, що якби таке трапилося, то він був би трохи більше людиною, ніж зараз: «Ти все ще мій син, і я маю нести відповідальність. Що ти робитимеш зі своїм життям потім, мене не стосується. Сьогодні я маю дбати, щоб ти став людиною, яка заробляє свій хліб, яка чогось добивається». Батько не розуміє, про що говорить син, чого хоче, а син просить: «Забери мене зі школи – звільни мене для життя. Будь до мене добрим, як до хворого, якому, можливо, завтра судилося померти. І мені дай вина, яке ти дістаєш для нього з льоху. І мені дай напитися, адже бачиш, я зовсім гину від спраги». Звертаючись до батька «тато», син нагадує: «Ти ніколи не був такий ніжний зі мною, як із найнижчою істотою у твоїй лікарні. Ти ніколи не обіймав мене, коли я боязко приходив до тебе ... побажати добраніч. І все ж я це відчував і нескінченно розумів, що я твій син». Син намагається пояснити, що він більше не хоче бути ворогом, хоче розірвати ланцюги між батьком і сином, просить сприймати його як дорослого і стати другом, довіритися, щоб побачити, який він, його син. Але батько не потребує повчання і вважає, що мав бути суворішим, зараз він це бачить за результатами. Найголовніше – він виконував свій обов'язок: він стояв біля колиски і любив свого сина. Він і зараз із-за нього проводить безсонні ночі, що з ним буде? А син сміявся з поради та допомоги. Як тепер довіряти? Син наполягає, він приходитиме все знову і проситиме, поки його не почують. Після образливих для батька міркувань сина про спадщину батько дивується, як далеко зайшов його син: «Ти показав мені всю свою нищість, ... з якою безсоромністю ти говорив про мою смерть. Я в тобі розчарувався – ти поганий – ти не мого роду. Але я ще твій друг, а не

ворог, тому я караю тебе за ці слова, як ти того заслуговуєш». Після цього він підходить до сина і б'є його в обличчя. Син порівнює дві ситуації: колись він упав із драбини та зламав руку, тоді батько про нього дбав. Зараз син прийшов з набагато більшою бідною, а батько його вдарив, на що батько відповів: «Ти потрапив не в біду, а в непослух, тому я вдарив тебе. Ти знаєш мене і знаєш, що я вимагаю від свого сина». Син вважає, що батько за свого способу життя не знає, що у світі все по-іншому! Батько має іншу думку: «Я дорослий і маю досвід, а ти ще дитина». Тепер син різко змінює інтонації: «Ти став для мене чужим. У мене більше нема нічого спільного з тобою. ... Ти виховував мене в межах свого розуміння. Нехай це було по-твоєму. Але тепер звільни мене!». Батько намагається напоумити сина: «Як же сильно зруйнувала тебе гнильність цього часу. Хіба я неправильно чинив, захищаючи тебе від огидного і підлого? ... Хто так зіпсував твоє серце? Я як лікар оберігав тебе від отрути нашого часу, бо знаю, яка вона небезпечна. За це ти мені пізніше ще будеш вдячний. Але як це трапилося – він тебе все ж дістав! З якого каналу щур увірвався в твою юність? Мій бідний хлопчику, як ти заблукав! Ходімо, забудемо це». Батько кладе руку на синове плече, але син відхиляється: «Ні, тату. Я люблю свій час і не хочу твого співчуття. Я вимагаю від тебе лише одного: справедливості! ... Настав час прощатися, тому ми й стоїмо тут один перед одним. Ні, я не соромлюся туги по всьому, що є сьогодні і чудово. ... Нехай буде покинутою пустеля цього будинку і повсякденність твоєї персони. Я відчуваю, що я йду назустріч щасливій землі. Я хочу бути її пророком». Батько все ще намагається напоумити сина: «Це твої останні слова в домі, який багато років годував та захищав тебе? ... Чи знаєш ти, ЩО ти залишаєш і куди ти йдеш? Дурень! Хто тебе завтра нагодує? Хто допоможе тобі в скорботі та омані? Я що, вже мертвий, що ти так зі мною говориш!». Син безжальний: «Так, ти для мене помер. Твоє ім'я зникло. Я тебе більше не знаю. Ти живеш лише у заповіді. ... Я хотів шукати тебе у вітрі, у хмарі, я падав перед тобою навколішки, я любив тебе. А ти вдарив у моє палаюче обличчя – і ти впав у прірву. ... Тепер ти скоро станеш моїм єдиним, моїм найстрашнішим ворогом. Я маю озброїтися для цієї битви. ... Переможе лише один!». У батька закінчується

терпець, він закликає ще раз прислухатися до нього. Але син заявляє, що життя призначило його переможцем над батьком, і він має це виконати. Він краще буде їсти каміння, ніж батьківський хліб. На заклик розійтися у мирі батько все ще намагається пояснити, що син в омані і що не треба відштовхувати руку, яку, хто знає, чи протягне він ще коли-небудь з такою теплотою. Не знайшовши розуміння і вважаючи, що син хворий і говорить у лихоманці, батько замикає його в кімнаті на той термін, поки він зі спокійною совістю не зможе повернути сина до свого дому. Їжу та питво йому приносять. На запитання сина, що з ним буде далі, батько оголошує свою волю: «Ти здаси свій іспит, у школі, де ти навчаєшся. ... Ти закінчиш навчання і набудеш професії. Це потрібно для майбутнього. Якщо ти підкоришся моїй волі, то все буде добре. Але якщо ти виступиш проти мене, я відштовхну тебе, і ти більше мені не син». Батько обіцяє наступного дня відвідати сина і бажає йому добраніч.

Подальші події розвиваються в такий спосіб. Біля вікна кімнати Сина з'являється Друг. Він пропонує бігти, у парку багато озброєних хлопців, вони забезпечать безпеку. Син доставлений на збори таємного товариства «Клуб збереження радості», де Друг спонукає його виступити перед повним залом молоді, що зібралася, і розповісти про свої страждання, про пережиті муки дитинства, закликати до повстання синів проти батьків. Друг виштовхує Сина на сцену, а сам із товаришами спостерігає за лаштунками. Він виймає з кишені револьвер і каже: «Я його вб'ю, якщо він програє!». Але Синові поступово вдається заволодіти залом, він зриває з себе одяг, оголює груди, показує шрами від побоїв і закликає: «Батьки, які нас мучать, мають постати перед судом!». Присутні зірвалися з місць, оточили його в повному захваті та схваленні. Друг ховає револьвер зі словами: «Він переміг!». Друг також вважає, що Син заснував лігу молодих проти всього світу. У революційному пориві присутні виконують «Марсельезу».

Наступного дня Друг приходить до Сина з вимогою подальших рішучих дій: «Хто кидає у світ ідею і не доводить її до кінця, має померти в пекельному вогні». Син до такого не готовий, каже, що знаходився під навіюванням і що надана йому допомога була не такою вже нехитрою. Друг погоджується, що маніпулював Сином: «Я визнаю,

що моя воля панувала над тобою. Я зловживав тобою із самого початку. Навіть під час виступу я диктував тобі слова та жести, окрім твого бажання». Син ненавидить Друга, і Друг це розуміє, але сам Друг не може виступати в ролі реформатора, він не є оратор, і він не має вогню. А Син має всі потрібні якості. На запитання Сина, що йому тепер робити, Друг відповідає: руйнувати тиранію сім'ї, вести за собою армію. Час пробив, і він вимагає жертв. Сина поставлено на п'єдестал, з якого йому тепер не зійти. Друг зізнається, що дзвонив до Батька і повідомив, де знаходиться Син, зараз за ним прийде поліція. Під майстерним впливом Друга після тривалого опору Син вирішує вчинити батьковбивство. Він має револьвер, подарований Другом.

Син у наручниках (на вимогу батька) доставлений до батьківського дому. Батько простягає руку, Син відмовляється її потиснути. На запитання батька, де син провів ніч, син, ухиляючись від прямої відповіді, каже, що батько під виглядом виховання вчинив проти нього злочин і за це на нього чекає відплата. Син вимагає вислухати його. Він здоровий і знає, що робить. Його вимога – відпустити його зі миром із дому. Йому не потрібні гроші батька, він роздасть їх бідним. Батько довго мучив його, але час використання сили проти дитини минув. Перед батьком стоїть тепер той, хто готовий до крайніх заходів. Батько зрікається сина, на синове запитання: «Ти даєш мені свободу?», відповідає: «Ще рік ти у моїй владі. Ще рік щонайменше я можу захистити від тебе суспільство. Для цього є відповідні установи». Батько хоче піти, але син повідомляє, що замкнув двері. Вважаючи сина божевільним та шукаючи допомоги, батько знімає слухавку телефону та запитує поліцію. Син виймає револьвер, цілиться в груди батька і вимовляє: «Ще одне слово, і ти не жилець». Вони дивляться одне одному у вічі, Батькові стає погано, він повільно сповзає на підлогу і вмирає від інсульту.

Ось так закінчується конфлікт між Батьком та Сином. Хто жертва? Очевидно, так питання не стояло. Метою було показати протистояння, де кожна сторона захищає свої переконання. Представник старшого покоління, Батько – освічена людина, таємний радник, лікар. Його невід'ємними якостями є сумлінність, відповідальність, виконання

обов'язку, вірність принципам буржуазної традиції, честь. Таким він хоче виховати і свого Сина, якого, по-своєму, любить, тому з дитинства оберігає його від згубного впливу навколишнього середовища, ізолюючи від сучасних явищ. Витрачаючи великі гроші на репетиторів, хоче, щоб Син здобув хорошу освіту, яка йому знадобиться надалі. Але нерозуміння діалектики життя не дозволяє Батькові побачити, що Син вже живе в іншому світі і не приймає виховної програми Батька. Опір Сина Батько сприймає як лінощі і непослух, чого не можна допустити за жодних обставин і проти яких треба вживати найжорсткіших заходів. Навіть Комісар поліції не зміг переконати Батька, що Син – це подарунок долі, йому треба допомагати та знаходити з ним спільну мову, а не принижувати його. Батько ж залишається при тій думці, що нинішня молодь стає гіршою і розпуснішою з кожним днем, вона озброїлася проти всіх авторитетів і добрих манер, і він вважає своїм священним обов'язком щосили боротися з такими явищами до кінця свого життя. Син, двадцятирічний юнак, а тому ще неповнолітній, має дуже пристойні побутові умови, але не має свободи розпоряджатися собою та своїм часом. З раннього дитинства Батько оберігає його від згубного впливу життя і не дозволяє читати книги, окрім затверджених, ходити до театру, заводити друзів і взагалі у вільний час залишати будинок. У батька чітке уявлення про батьківський обов'язок, він щиро бажає Сину добра, але у своєму розумінні. Все, що не входить до цього розуміння, Батько відкидає. Але Син відчуває, що в нього має бути інший життєвий шлях, і страждає через те, що Батько його не розуміє. Він навіть хоче піти з життя, але потім все ж таки вирішує, що повинен жити і дізнатися, що таке життя. Для цього йому треба бути вільним. На шляху до здобуття свободи він перетворюється на самовпевнену рішучу людину, готову «вбити те, що вбило її».

Ось це дві протилежні відносини до життя, які з часом неодмінно стикаються. Художня література як один із видів мистецтва є дзеркальним відображенням життя суспільства. Роки дорослішання самого автора припадали на період, коли молоді люди не приймали того, чим дорожили їхні батьки, які пережили основу рейху і з великою гордістю дивилися на успіхи індустріальної Німеччини. Тема

протистояння поколінь була дуже актуальна під час написання драми. Молодим людям покоління батьків було втіленням застарілої системи цінностей. Незадоволеність молоді вимагала пошуку виходу, вона шукала новий світ, який повинен був не мати нічого спільного зі світом своїх батьків, Протест нерідко виражався крайніми заходами. У драмі Хазенклевера за сімейною драмою чітко вимальовується соціальний конфлікт.

Список бібліографічних посилань

1. Потапова, Ж. Е. (2019). *Условия формирования духовно-моральных ценностей немецкой молодежи на рубеже XIX–XX веков (на материале художественных произведений указанного периода)*. Харьков: Изд-во НУА, 130 с.
2. Uk.wikipedia.org, (2021). *Експресіонізм* [online]. Available at: <http://sur1.li/giwyd> [Accessed 13 April 2023].
3. Hasenclever, W. (1917). *Der Sohn. Ein Drama in fünf Akten*. Leipzig: Kurt Wolff Verlag, 137 p.

References

1. Potapova, Zh. Ye. (2019). *Usloviia formirovaniia dukhovno-moralnykh tsennostei nemetskoii molodezhy na rubezhe XIX–XX vekov (na materiale khudozhestvennykh proizvedenii ukazannoho perioda)* [Conditions for the Formation of the Spiritual and Moral Values of German Youth at the Turn of the 19th–20th Centuries (on the material of the literary works of the specified period)]. Kharkov: Izd-vo NUA, 130 p.
2. Uk.wikipedia.org, (2021). *Ekspressionizm* [Expressionism]. [online]. Available at: <http://sur1.li/giwyd> [Accessed 13 April 2023].
3. Hasenclever, W. (1917). *Der Sohn. Ein Drama in fünf Akten* [The son. A drama in five acts]. Leipzig: Kurt Wolff Verlag, 137 p.